

Quais as razões e os fundamentos mais recorrentes em decisões judiciais favoráveis à reversão de penalidades expulsivas no serviço público do poder executivo federal?

What are the most common reasons and grounds cited in court decisions favoring the reversal of expulsion penalties in the federal executive branch of public service?

Ederson Almeida de Souza¹
Janderson Gabriel de Frota Januário²

v. 8, n. 2, p. 1-24, 2026
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI:
10.5281/zenodo.20774429

Aceito: 03/2026
Publicado: 06/2026

Copyright ©
Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição o e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses
Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento
Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo
Ederson Almeida de Souza, & Janderson Gabriel de Frota Januário. (2026). Quais as razões e os fundamentos mais recorrentes em decisões judiciais favoráveis à reversão de penalidades expulsivas no serviço público do poder executivo federal?. Amazon Live Journal, v.8(n.2), p.24.

Resumo

O artigo se propõe a analisar as razões e os fundamentos mais recorrentes utilizados nas decisões judiciais favoráveis à reversão de penalidades expulsivas no âmbito do serviço público do poder executivo federal, coletando dados abertos do período de 2019 a 2024, bem como mediante revisão teórica e legal, visando constatar tais motivos e verificar que medidas poderiam ser observadas na seara administrativa para identificar, mitigar e/ou eliminar riscos de nulidades processuais com vistas a contribuir para a efetividade dos procedimentos correccionais acusatórios e reduzir os percentuais de reversão de sanções expulsivas apurados no período estudado, nos termos da Constituição da República de 1988, da Lei n.º 8.112/1990 e da Lei n.º 9.784/1999. Metodologicamente, buscou-se empreender uma revisão bibliográfica e normativa sobre os motivos de nulidade processual em procedimentos correccionais no âmbito do Poder Executivo Federal (Universo) e a coleta de atos de reversão da aplicação de sanções de demissão, cassação de aposentadorias e destituição de cargo em comissão no período de 2019 a 2024 (Amostra), mediante a coleta de dados primários e por meio de pesquisa desk research. Dentre os atos de reversão das sanções de demissão, a maior parte das penalidades aplicadas entre 2019 a 2024 decorreram de decisões judiciais motivadas pela ocorrência de nulidades processuais no curso do processo administrativo disciplinar, visto que pela Súmula, o Juiz não julga o mérito do Processo, mas sim se o rito processual foi cumprido em observância aos ditames legais, sobretudo em respeito aos princípios constitucionais que regem os procedimentos correccionais acusatórios no âmbito do Poder Executivo Federal.

Palavras-chave: direito administrativo sancionador; processo administrativo disciplinar; nulidades processuais.

Abstract

This article aims to analyze the most recurrent reasons and grounds used in judicial decisions favoring the reversal of expulsion penalties within the federal executive branch's public service. It collects open data from 2019 to 2024, and through theoretical and legal review, the goal is to identify these reasons and determine what measures could be taken administratively to identify, mitigate, and/or eliminate risks of procedural nullities. This aims to contribute to the effectiveness of accusatory correctional procedures and reduce the percentage of reversals of expulsion sanctions found during the study period, in accordance with the 1988 Constitution of the Republic, Law No. 8.112/1990, and Law No. 9.784/1999. Methodologically, this study sought to undertake a bibliographic and normative review of the grounds for procedural nullity in disciplinary proceedings within the Federal Executive Branch (Universe) and to collect acts of reversal of the application of sanctions of dismissal, revocation of retirement benefits, and removal from commissioned positions in the period from 2019 to 2024 (Sample), through the collection of primary data and by means of desk research. Among the acts of reversal of dismissal sanctions, most of the penalties applied between 2019 and 2024 resulted from judicial decisions motivated by the occurrence of procedural nullities during the disciplinary administrative process, since, according to the precedent, the Judge does not judge the merits of the case, but rather whether the procedural rite was fulfilled in accordance with legal dictates, especially in respect of the constitutional principles that govern accusatory disciplinary proceedings within the Federal Executive Branch.

Keywords: administrative sanctioning law; disciplinary administrative proceedings; procedural nullities.

¹Graduando do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e Orientador do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo se propõe a analisar, sob a égide do Direito Administrativo Sancionador, as razões e os fundamentos mais recorrentes que embasaram os atos de reintegração de ex-agentes públicos sancionados com penalidades expulsivas no serviço público do poder executivo federal, tendo como base os dados abertos referentes ao período de 2019 a 2024, com o intuito de quantificar tais ocorrências, analisar as mais recorrentes para, ao fim, propor medidas que identifiquem, evitem ou mitiguem possíveis atos ou situações ainda durante o procedimento correccional acusatório até o seu julgamento pela autoridade competente, e que possam dar margem a questionamentos sobre a aplicação de determinada penalidade expulsiva quando o rito processual não foi respeitado pela Administração Pública, inclusive em fase de recurso administrativo, podendo ser revisto na seara judicial. Assim, atuando de forma diligente e preventiva, a Administração Pública, ao evitar ou reparar atos que possam suscitar alguma nulidade processual, atua com vistas a tornar cada procedimento disciplinar acusatório efetivo, ainda em âmbito administrativo, evitando-se qualquer possibilidade de reversão mediante lide judicial.

Para tanto, buscou-se identificar que razões e fundamentos foram utilizados em decisões judiciais favoráveis à reversão de penalidades expulsivas no serviço público do poder executivo federal no supramencionado período, com o intuito de constatar os motivos mais recorrentes e verificar que medidas poderiam ser observadas na seara administrativa para identificar, mitigar e/ou eliminar riscos de nulidades processuais com vistas a contribuir para a efetividade dos procedimentos correccionais acusatórios e reduzir os percentuais de reversão de sanções expulsivas apurados no período estudado, nos termos da Constituição da República de 1988, da Lei n.º 8.112/1990, que estabelece o Regime Jurídico (Estatuto) dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais no Brasil, assim como a Lei n.º 9.784/1999, que estabelece as normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive os poderes Judiciário e Legislativo e de forma subsidiária os estados e municípios da Federação Brasileira, que visam garantir segurança jurídica aos procedimentos correccionais, estabelecer limites para a atuação da Administração Pública e resguardar os direitos legais dos servidores que figuram no polo passivo de tais procedimentos administrativos acusatórios.

Por conseguinte, para viabilizar o alcance do objetivo geral acima, foi necessário alcançar os seguintes objetivos específicos: A) Efetuar revisão bibliográfica e normativa sobre os motivos de nulidades processuais em procedimentos correccionais acusatórios albergados pela Lei n.º 8.112/1990; B) Levantar por meio do Painel Correição em Dados, da Controladoria-Geral da União, os percentuais de reintegração pela reversão de demissões no âmbito do Poder Executivo Federal, com base no período de 2019 a 2024; C) Obter junto ao Diário Oficial da União os atos administrativos de reversão de demissões no âmbito do Poder Executivo Federal; D) Identificar os fundamentos utilizados nos atos administrativos de (reintegração) reversão de demissões no âmbito do Poder Executivo Federal; E) Analisar se constam nos referidos atos os fundamentos e as causas de nulidades processuais mais recorrentes dentre os casos identificados; F) Propor recomendações com vistas a evitar a ocorrência dos motivos de nulidades processuais com o intuito e evitá-los ou mitigá-los ainda no andamento do processo administrativo disciplinar.

A doutrina apresenta algumas situações que, se configuradas em qualquer fase do processo administrativo disciplinar, podem suscitar nulidade, quer seja no ato de instauração do procedimento administrativo acusatório, quer no curso do inquérito administrativo e, inclusive, no ato de julgamento. A depender das circunstâncias fáticas, pode haver a necessidade de refazimento apenas do ato dito viciado (Nulidade Relativa: sanável), ou, quando se tratar de vício insanável, o refazimento de todo o processo administrativo acusatório (Nulidade Absoluta: insanável), como se compreende de Salles (2023), do Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da União CGU (2022) e de vasta jurisprudência sobre a matéria correccional, em especial, pela aplicação do Direito Administrativo Sancionador, como, por exemplo, a Súmula do Superior Tribunal Justiça (STJ) n.º 523 ao exprimir: “a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Assim, espera-se, com os frutos do presente trabalho, contribuir para que tanto a Administração Pública tenha uma referência que subsidie a condução diligente e preventiva dos seus procedimentos administrativos do tipo disciplinar, de natureza acusatória, conforme dispõe a Lei n.º 8.112/1990, quanto fonte de consulta para operadores do direito, independente do polo em que figurem e do âmbito da lide, administrativo ou judicial, promovendo, de sobremaneira, a ordem, a ética e os

princípios constitucionais que regem a Administração Pública e que amparam aqueles por Ela sancionados.

Por fim, os resultados decorrentes do presente estudo são apresentados da seguinte forma: 1) Referencial Teórico, compreendendo a revisão bibliográfica e normativa sobre os motivos de nulidades processuais em procedimentos correccionais albergados pela Lei n.º 8.112/1990; 2) Levantamento dos percentuais de reintegração de demissões no âmbito do Poder Executivo Federal no período de 2019 a 2024; 3) Coleta de atos administrativos de reintegração por reversão de demissões no âmbito do Poder Executivo Federal; 4) Identificação das razões e dos fundamentos utilizados nos atos administrativos de reversão de demissões no âmbito do Poder Executivo Federal; 5) Análise das causas de nulidades processuais mais recorrentes dentre os casos identificados; e 6) Recomendações para evitar ou mitigar a ocorrência de nulidades processuais no decurso do processo administrativo disciplinar.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O contexto histórico das nulidades processuais no direito administrativo sancionador

A doutrina apresenta algumas situações que, se configuradas em qualquer fase do processo administrativo disciplinar, podem suscitar nulidade, quer seja no ato de instauração do procedimento administrativo acusatório, quer no curso do inquérito administrativo e, inclusive, no ato de julgamento. A depender das circunstâncias fáticas, pode haver a necessidade de refazimento apenas do ato dito viciado (Nulidade Relativa: sanável), ou, quando se tratar de vício insanável, o refazimento de todo o processo administrativo acusatório (Nulidade Absoluta: insanável), como se compreende de Di Pietro (2018), Teixeira (2023), do Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da União CGU (2022) e de vasta jurisprudência sobre a matéria correccional, em especial, pela aplicação do Direito Administrativo Sancionador, como, por exemplo, a Súmula do Superior Tribunal Justiça (STJ) n.º 523 ao exprimir: “a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

O contexto histórico das nulidades processuais no cerne do Direito Administrativo Sancionador evidencia uma trajetória evolutiva em prol de consolidar as

garantias constitucionais previstas na Carta Magna de 1988, sobretudo em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de sofrer influências tanto do Direito Processual Penal quanto da processualística civil, particularmente após o advento do novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de 2015, bem como de interpretações doutrinárias e jurisprudenciais.

Mediante o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e a constitucionalização do Direito Administrativo, tornou-se dever exigir que os processos sancionadores passassem a resguardar os mesmos princípios aplicáveis ao processo judicial, inclusive a observância das garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal, como o direito à defesa e ao contraditório.

Outro marco a destacar foi a promulgação da Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito federal, a qual proporcionou uma maior sistematização e clareza aos atos administrativos, bem como incluiu dispositivos que versam sobre nulidades, como os vícios que comprometem a validade do processo por desrespeito às normas legais ou aos princípios constitucionais.

Mas a base doutrinária, consolidada ao longo dos anos sobre o Direito Administrativo, também merece destaque, visto que moldou os entendimentos silentes na legislação até hoje, porém já enraizados na prática do Direito, como bem observado por Di Pietro (pp.76-77, 2018):

(...) a tendência também bastante forte, calcada no direito positivo e na Constituição, que defende maiores limites à discricionariedade administrativa, exatamente pelo fato de que a sua atuação tem que ter fundamento na lei, mas também tem que observar os **limites impostos pelos princípios e valores adotados explicita ou implicitamente** pela Constituição. Hoje a discricionariedade é limitada por princípios como os da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, interesse público, impessoalidade, segurança jurídica, sem mencionar os valores inseridos nos artigos 1º a 4º da Constituição. A tal ponto vai **a importância dos princípios que a sua inobservância caracteriza ato de improbidade definido no artigo 11 da Lei no 8.429, de 2-6-92. São princípios e valores que devem ser observados pelo legislador e pela autoridade administrativa e que, em consequência, podem ser apreciados pelo Poder Judiciário**, seja para decretar a inconstitucionalidade de leis, **seja para declarar a nulidade de atos administrativos. (Grifo nosso).**

Já a teoria das nulidades, tradicionalmente desenvolvida no processo civil, igualmente aplicada ao Direito Processual Penal, passou a influenciar fortemente o

Direito Administrativo Sancionador, servindo-o subsidiariamente no que lhe for silente, sobretudo a partir do advento do novo Código de Processo Civil de 2015, que intensificou tal influência ao aproximar os regimes jurídico-administrativo e judicial, sobretudo no que diz respeito à identificação e ao tratamento dos vícios processuais ensejadores de decretação de nulidades.

A evolução histórica mostra que o reconhecimento das nulidades deixou de ser um instrumento de controle meramente formal para se tornar uma garantia substancial dos direitos dos administrados. Isso reflete uma mudança de paradigma, em que o processo administrativo sancionador é visto como espaço de efetivação de direitos, e não apenas de imposição de sanções.

Grosso modo, o contexto histórico das nulidades processuais no Direito Administrativo Sancionador revela uma trajetória de amadurecimento institucional e jurídico, marcada pela incorporação de princípios constitucionais, pela influência da processualística civil e pela atuação da jurisprudência na consolidação de garantias fundamentais.

2.2 Base legal e doutrinária aplicada a nulidades processuais no direito administrativo sancionador

Com raízes na necessidade de assegurar o respeito aos princípios constitucionais acima elencados, historicamente, o conceito de nulidade processual no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, conforme se interpreta de Teixeira (2023), decorreria da prática de ato administrativo eivado “(...) *de vício insanável (prejuízo ao acusado ou lesão a interesse, impedindo a convalidação do ato)*”.

Como forma de melhorar a compreensão sobre o aludido conceito, cabe destacar como o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU (p. 293, 2022) orienta a autoridade competente a lidar com eventuais riscos de nulidade processual:

A autoridade deverá analisar o processo disciplinar considerando dois aspectos: formal, que abrange a avaliação acerca da existência de vícios e nulidades, e material, que seria o exame de mérito e prescrição. Dessa análise poderá resultar a anulação do processo com sua consequente reinstauração, conforme dispõe o art. 169 da Lei nº 8.112/90.

Assim, o Art. 169 do mencionado Estatuto do Servidor Público Federal é categórico, como bem expressou Teixeira (2023) que, ao se verificar a ocorrência de

vício insanável, a autoridade que determinou a instauração processual, ou outra superior hierarquicamente, declarará sua nulidade, quer seja total, quer seja parcial, além de ordenar a constituição de outra comissão processante, no mesmo ato de nulidade, no qual novo processo deverá ser instaurado.

Logo, se pode aduzir que qualquer ato no processo administrativo disciplinar ou em sindicância acusatória que não atenda a forma definida em lei para a condução e/ou instrução do processo ou a matéria do processo, isto é, seu conteúdo, o direito tutelado, ensejará a declaração de nulidade processual pela autoridade competente para julgá-lo, resultando, grosso modo, no retrabalho de retomar o processo refazendo-se o ato anulado, em caso de nulidade relativa, ou refazendo-se o processo desde o seu princípio, quando se tratar de nulidade absoluta.

De acordo com Di Pietro (2018), as nulidades processuais no Direito Administrativo devem ser averiguadas com base no princípio do prejuízo. No cotejo do Direito Administrativo Sancionador, o prejuízo processual no PAD seria à defesa da parte interessada, isto é, do servidor acusado no processo. Di Pietro (p. 49, 2018) aborta não só o princípio da teoria da nulidade dos atos administrativos, no qual só há nulidade quando o vício causa efetivo dano à parte (*pas de nullité sans grief*), bem como ressalta que outros princípios também se aplicam na análise de nulidade processual, tais como: legalidade, formalismo moderado, segurança jurídica, contraditório, ampla defesa. Para tanto, é crucial que a parte interessada demonstre que foi prejudicada efetivamente.

Noutro giro, a Súmula 523 do STJ consagra o princípio do devido processo legal ao distinguir entre ausência total de defesa — que gera nulidade absoluta — e deficiência técnica da defesa, que só anula o processo se houver prova concreta de prejuízo ao réu.

Tal entendimento se encontra em consonância com o já mencionado princípio “*pas de nullité sans grief*”, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A súmula reforça que a ausência de defesa compromete diretamente o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, tornando o processo inválido desde sua origem. Já nos casos em que há atuação defensiva, ainda que considerada frágil ou insuficiente, a nulidade não é automática — exige-se que o réu comprove que essa deficiência comprometeu sua capacidade de se defender adequadamente.

Em suma, o supramencionado posicionamento visa evitar o excesso de formalismo e garantir a efetividade da justiça, sem permitir que nulidades sejam alegadas apenas como estratégia protelatória.

Apesar do arcabouço legal não trazer um conceito próprio sobre nulidade processual, historicamente, a doutrina muito bem a delimitou, assim como em muito influenciou o Direito Administrativo como um todo:

Na realidade, a influência da doutrina na formação do Direito Administrativo brasileiro foi muito grande. O direito positivo previu a unidade de jurisdição e o princípio da legalidade. Mas, pelo trabalho da doutrina, fortemente inspirada no direito europeu continental, os tribunais foram acatando e aplicando teorias e princípios não consagrados no direito positivo, senão em fase bem mais adiantada da evolução do Direito Administrativo brasileiro. Veja-se, por exemplo, que, em termos de contratos administrativos, de teoria dos atos administrativos, seus vícios, nulidades, revogação, convalidação, discricionariedade, responsabilidade objetiva do Estado, tivemos todo um regime jurídico construído e elaborado muito antes de sua previsão legal. (Di Pietro, 2018, p.67).

Por sua vez, o artigo de Sandro Lucio Dezan e Paulo Carmona (2016) destaca que a nova processualidade civilista trouxe à tona uma releitura das nulidades no processo administrativo disciplinar, com maior rigor técnico e exigência de fundamentação para a decretação de nulidades. Isso contribui para o aprimoramento dos institutos administrativos e para a proteção dos direitos dos administrados.

A jurisprudência também tem papel relevante na construção histórica das nulidades. Decisões do STJ e do STF reforçam que a nulidade de atos administrativos sancionadores deve ser reconhecida quando há cerceamento de defesa, ausência de motivação ou violação ao contraditório, como no caso do CADE citado em decisão proferida em 2021.

Ademais, cabe ressaltar que a ausência de uniformidade legislativa sobre o processo administrativo sancionador ainda é um desafio. Como aponta Fernando Albuquerque (2022), a legislação esparsa e a atividade legislativa atípica dos entes federativos geram dúvidas sobre a norma aplicável, o que reforça a importância de diretrizes como a razoável duração do processo e a proteção da confiança.

Por fim, a doutrina contemporânea defende que as nulidades devem ser analisadas sob a ótica da proporcionalidade e da instrumentalidade do processo. Ou seja, nem todo vício formal deve levar à anulação do processo, mas apenas aqueles que efetivamente comprometam a defesa ou a legalidade do ato sancionador.

3 LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE REVERSÃO DE DEMISSÕES

As informações necessárias ao presente estudo foram obtidas por meio da coleta de dados abertos no Painel de Correição em Dados da Controladoria-Geral da União, bem como no sítio eletrônico do Diário Oficial da União, abrangendo o período de 2019 a 2024.

Para uma melhor compreensão, urge compreender os aspectos formais quanto à publicidade dos Atos Administrativos de reintegração para fins de reversão de demissões e quanto ao gênero e às espécies de reversão de demissões no âmbito da Administração Pública Federal, com enfoque no Poder Executivo, como tratado nos subitens seguintes.

3.1 Publicidade dos atos administrativos de reversão de demissões

Assim como o ato demissional necessita de publicidade para surtir os decorrentes efeitos no mundo jurídico, o ato de reversão da demissão de todo servidor público também demandará publicação. A exemplo do seu ingresso, mediante nomeação, se efetivo, ou designação, se comissionado, cujo fato jurídico consequente pressupõe a publicação do aludido ato em Diário Oficial, o mesmo princípio constitucional de aplica ao ato de reversão da demissão de servidor, que só terá validade após publicação de ato motivado em canal hábil, que no âmbito federal é o Diário Oficial da União, tal como qualquer ato oficial no âmbito da Administração Pública Federal, conforme o disposto no artigo 11 do Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017:

- Art. 11. Serão publicados na íntegra no Diário Oficial da União:
- I - os atos com conteúdo normativo, exceto os atos de aplicação exclusivamente interna que não afetem interesses de terceiros; e
 - II - os atos oficiais:
 - a) da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;
 - b) do Poder Legislativo;
 - c) do Poder Judiciário;
 - d) do Ministério Público da União;
 - e) da Defensoria Pública da União; e
 - f) do Tribunal de Contas da União.

Ademais, com bem exposto no Manual de Processo Administrativo Disciplinar da Controladoria-Geral da União (p. 82, 2025), a inspiração constitucional do princípio da publicidade, nos termos do artigo 37, faz urgir, como regra, que todo ato praticado pela Administração seja de conhecimento público em prol da transparência primordial para que tenhamos um regime democrático de direito, de forma que, na seara correcional, desde a portaria de instauração, passando por eventuais portarias de prorrogação e recondução, até o julgamento do feito, se tornem públicos, quer seja em boletim interno do órgão ou entidade, quer seja no Diário Oficial da União, quando o ato assim exigir. Logo, a reversão do ato demissional não poderia fugir a tal regra.

Por fim, a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, prevê a possibilidade de retorno de um servidor anteriormente demitido pelo instrumento legal da reintegração, correspondendo a uma das formas de provimento em cargos públicos, de acordo com o seu artigo 8º, inciso VIII.

3.2 Gênero de reversão de demissões no âmbito da administração pública federal

De início, viu-se que o retorno ao serviço público federal de um ex-servidor demitido é possível por meio do instituto da reintegração, conforme previsto na Lei nº 8.112/1990. O artigo 28 da referida Lei a conceitua como “a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.”

Em relação à matéria em comento, o Manual de PAD da CGU (p. 29, 2025), assevera sobre a possibilidade de apuração de condutas de ex-servidores já sancionados com a penalidade de demissão por uma outra conduta igualmente passível de aplicação de uma nova sanção capital, com o fito de evitar a possibilidade de sua eventual reintegração em relação a sua primeira penalização:

Deve-se levar em conta, ainda, que eventual penalidade expulsiva aplicada ao ex-servidor, já apenado em processo administrativo anterior, poderá ter o condão de frustrar o seu retorno em caso de reintegração administrativa ou judicial no primeiro processo em que sofreu a pena capital, nas hipóteses de demissão por infração ao art. 117, incisos IX e XI, nos termos do art. 137 do Estatuto Funcional. Convém observar que a portaria que materializa a penalidade expulsiva deve ser formalmente publicada e a conclusão registrada nos assentamentos funcionais do ex-servidor. A cautela visa tornar

o ato jurídico perfeito e acabado, afastando eventual alegação de prescrição da segunda irregularidade no caso de anulação da primeira sanção.

O ilustre doutrinador Marcos Salles Teixeira também afirma em sua obra *Anotações sobre PAD* (p. 573, 2023) que:

Então, antes de decidir pela instauração de PAD ou pelo arquivamento da notícia de irregularidade, a autoridade instauradora deve verificar, por exemplo, a existência de recursos administrativos ou ações judiciais interpostos pelo ex-servidor com o propósito de sua reintegração ao cargo público, assim como a possibilidade de novas repercussões de natureza civil, criminal e administrativa - indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, ação penal cabível e vedação temporária de retorno ao serviço público federal.

O Decreto nº 11.123, de 7 de julho de 2022, que trata da delegação de competência pelo Presidente da República para julgamento de processos administrativos disciplinares no âmbito da Administração Pública Federal, nas hipóteses de aplicação de penalidades capitais, isto é, expulsivas (demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão) também dispõe em seu artigo 2º, inciso II, sobre a possibilidade de decisão em caso de reintegração de ex-servidores:

Art. 2º Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 4º, fica delegada a competência aos Ministros de Estado e ao Presidente do Banco Central do Brasil para:

(...)

II - a reintegração de ex-servidores em cumprimento de decisão judicial ou administrativa.

A exemplo do Decreto nº 11.123/2022, outras normas infralegais dispõem de forma similar sobre o instituto da reintegração de ex-servidores no serviço público federal, como na Portaria GM/MDIC, nº 187/2023, em seu art. 3º, inciso III.

Em suma, tem-se que a reintegração quando resultante da invalidação do ato demissional é um gênero que possui duas espécies: por decisão administrativa ou por decisão judicial, as quais serão tratadas, em seus pormenores, no subitem subsequente.

3.3 Espécies de reintegração no âmbito do serviço público federal

3.3.1 Reintegração decorrente de ato administrativo

Grosso modo, quando na seara administrativa, geralmente em virtude de pedido de reconsideração ou mediante pedido de recurso impetrado pelo apenado em PAD sobre a decisão proferida pela autoridade julgadora competente que pode resultar em decisão administrativa sobre o feito.

Assim, como resultado do princípio da autotutela administrativa, consoante Di Pietro (2018, p. 138):

Enquanto pela tutela a Administração exerce controle sobre outra pessoa jurídica por ela mesma instituída, pela autotutela o controle se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. É uma decorrência do princípio da legalidade; se a Administração Pública está sujeita à lei, cabe-lhe, evidentemente, o controle da legalidade.

Esse poder da Administração está consagrado em duas súmulas do STF. Pela de nº 346, “a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”; e pela de nº 473, “a administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Destaca-se que o Princípio da Autotutela encontra previsão nos artigos 53 e 55 Lei nº 9.784, de 29 de setembro de 1999, os quais versam, respectivamente, que a Administração deverá anular seus atos quando eivados de vícios de legalidade ou em “decisão da qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.”

Por conseguinte, a autoridade administrativa competente deverá apreciar o recurso impetrado pelo interessado no resultado do PAD, conforme previsto pelo artigo 107 ou pedido de reconsideração da decisão, consoante o disposto no artigo 108 e seguintes da Lei nº 8.112/1990 e, subsidiariamente, pelo estabelecido no artigo 56 e seguintes da Lei nº 9.784/1999, corolário ao princípio da pluralidade das instâncias.

Como bem esclarece o doutrinador Marcos Salles Teixeira (p. 731, 2023), o referido princípio, também conhecido como segundo grau de jurisdição, inclui os recursos de defesa que lhes são inerentes, à luz do artigo 5º, inciso LV, da

Constituição da República de 1988, que garante a todo administrado o direito de ter reexaminada a decisão administrativa que lhe foi desfavorável sem precisar postular judicialmente e acrescenta:

O princípio da pluralidade das instâncias tem positividade genérica no art. 56 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, por meio do pedido de reconsideração e do recurso hierárquico. Mais especificamente, no processo disciplinar, o enunciado se manifesta não só pelos mencionados institutos do pedido de reconsideração e do recurso hierárquico, mas também por meio da revisão processual, conforme se verá em 5.1.2 e 5.1.3 (em que pese os dois primeiros institutos não serem matéria propriamente disciplinar na Lei nº 8.112, de 12 de dezembro de 1990, mas sim estarem inclusos nos dispositivos que tratam do genérico direito de petição).

Assim, é importante frisar que, em se tratando de PAD, o recurso administrativo garante ao servidor penalizado a contestação da sanção que lhe fora aplicada. Por meio do pedido de reconsideração, o interessado no PAD o peticionará junto à autoridade que proferiu a sanção administrativa em seu desfavor, devendo abordar algum argumento ou fato novo que altere o resultado do processo em benefício do impetrante, ou seja, deverá demonstrar a existência de fato novo ou situação não apreciada na instrução processual original que possa alterar o resultado do processo administrativo disciplinar em favor do interessado penalizado.

Por sua vez, no caso da insatisfação do interessado no PAD com o resultado do respectivo processo, poderá ingressar com recurso administrativo junto a autoridade superior àquela que proferiu a decisão administrativa, havendo a necessidade de obedecer ao disposto em norma e legislação aplicáveis a cada caso concreto, a exemplo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que editou a Portaria GM/MDIC, nº 187, de 23 de junho de 2023, que delegou competências para prática de atos administrativos-disciplinares no âmbito de suas autarquias vinculadas, a qual estabeleceu em seu artigo 6º que não cabe interpor recurso hierárquico ao Presidente da República tampouco ao correspondente Ministro de Estado em face de decisão proferida em PAD com fulcro nas delegações e subdelegações previstas na aludida portaria.

3.3.2 Reintegração decorrente de ato judicial

No que tange à reintegração de ex-servidores ao serviço público federal por força de decisão judicial, pode-se conceituar que se trata de um instituto que garante o retorno ao cargo público quando a penalidade capital de demissão de cargo efetivo ou destituição de cargo em comissão decorreu de decisão administrativa declarada abusiva ou ilegal, correspondendo a um meio de restabelecimento de direitos e de resguardo da estabilidade do servidor público, conforme previsto pela Carta Magna de 1988.

O cerne da decisão judicial recai sobre a identificação de vício em ato administrativo praticado no processo que culminou na demissão ou exoneração do servidor público, tais como a ausência de justo motivo para o referido ato, vício de forma processual ou, até mesmo, desrespeito aos princípios constitucionais, tais como: devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Como principais jurisprudências, cabe destacar a Apelação Cível, em decisão proferida pelo TRF-1 em um caso de servidor que acumulava cargos de professor, no qual o doutro Tribunal reconheceu a reintegração do servidor considerando que sua demissão foi motivada por interpretação equivocada sobre carga horária semanal superior a 60 horas. Já quanto ao Tema 1150 do STF (RE 1302501), o Supremo discutiu a reintegração de servidor público aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social ao mesmo cargo, com acumulação de proventos e remuneração, com repercussão geral sobre a possibilidade de compatibilizar aposentadoria e reintegração.

Cabe ressaltar que as regras dispostas no artigo 37 da Constituição que versam sobre acumulação legal de cargos devem ser observadas em casos de reintegração de servidores no serviço público e que, após proferida a decisão judicial, a Administração, de pronto, deve reintegrar o servidor e ajustar a sua situação funcional, bem como garantir o ressarcimento de remuneração e vantagens de forma retroativa ao período de afastamento do cargo, além de demandar reestruturação da Administração nas situações em que o cargo fora ocupado por outro servidor, o qual poderá ser reconduzido ao cargo original ou aproveitado em outro no qual haja compatibilidade.

4 LEVANTAMENTO JUNTO AO PAINEL CORREIÇÃO EM DADOS/CGU E DOU

O Painel supramencionado da CGU aponta que, no período de 2019 a 2024, foram aplicadas 5.958 (cinco mil novecentas e cinquenta e oito) sanções expulsivas vinculadas a procedimentos administrativos e 920 (novecentas e vinte) demissões não vinculadas a procedimentos administrativos. Já o percentual de reintegração de sanções expulsivas no período foi de 4,4%, dos quais 28,6% decorreram de casos relacionados a atos de corrupção.

A tabela a seguir reúne as informações abertas coletadas junto ao referido Painel:

Tabela 1 - Dados abertos do Painel Correicional em Dados da CGU

Período	2019-2024	
	Totais	%
Dados		
Total de sanções a agentes públicos	25857	100,00%
Total de ex-servidores inelegíveis	6878	26,60%
Servidores Efetivos	5335	20,63%
Total de ex-servidores efetivos inelegíveis	3367	63,11%
Servidores Comissionados/ocupantes de função	240	0,93%
Total de ex-servidores comissionados inelegíveis	224	93,33%

Fonte: Painel Correicional em Dados da CGU

Na tabela a seguir, estão dispostos os quantitativos de sanções expulsivas entre 2019-2024, tanto aquelas vinculadas a procedimentos no período de 2019-2024, quanto às não vinculadas a procedimentos no mesmo período, com o percentual de reintegrações:

Tabela 2 - Dados abertos do Painel Correicional em Dados da CGU (2019-2024)

Dados	Indicadores
Sanções expulsivas vinculadas a procedimentos no período	5958
Sanções expulsivas não vinculadas a procedimentos no período	920
Percentual de sanções expulsivas reintegradas	4,40%
Percentual de sanções expulsivas reintegradas no período fundamento legal ligado à Corrupção	28,60%

Fonte: Painel Correicional em Dados da CGU

Das informações obtidas do Painel Correicional em Dados da CGU, foi possível constatar que, no período de 2019-2024, não há registro de ocorrências de sanções administrativas anuladas/modificadas/revogadas por decisão judicial.

Ademais, em toda a série histórica não há registro de ocorrências de sanções administrativas anuladas/modificadas/revogadas por decisão judicial no Painel Correicional em Dados da CGU.

Da Tabela 2, é possível aduzir que no período de 2019 a 2024, ocorreram cerca de 262 reintegrações de ex-agentes públicos decorrentes de reversão de demissão.

Quanto aos atos de reversão (reingresso de servidores públicos federais no âmbito do Poder Executivo Federal), após análise do levantamento obtido junto ao Diário Oficial da União – DOU, foi possível constatar que, no recorte amostral entre 31/05/2019 e 31/12/2019, aproximadamente 60% dos atos administrativos publicados foram motivados por decisão judicial favorável à reintegração de ex-servidores demitidos do serviço público do Poder Executivo Federal.

Das publicações coletadas na amostra supramencionada, apenas duas fundamentaram o ato de reintegração com fulcro na previsão do Artigo 8º, inciso VIII, da Lei n. 8.112/1990.

Diante da impossibilidade de obter de forma pronta nas publicações das Portarias no Diário Oficial da União em cada ato de reversão de demissão, foi possível recorrer à doutrina (Di Pietro, 2018) e coletar os principais motivos que suscitam alguma forma de nulidade em Processo Administrativo Disciplinar:

Motivos Recorrentes de Nulidades em Processos Administrativos Disciplinares
Motivo 1: falta de defesa ou defesa deficiente Fundamentos: Art. 5º da Carta Magna de 1988 c/c artigo 156 da Lei n.º 8.112/1990 e artigos 2º, parágrafo único, X e XI, e artigo 3º, II, da Lei n.º 9.784/1999
Motivo 2: Excesso de prazo com prejuízo comprovado Fundamento: Súmula 592/STJ. Artigo 152 da Lei n.º 8.112/1990 c/c artigo 49 da Lei n.º 9.784/1999
Motivo 3: Incompetência da autoridade julgadora

<p>Fundamento: Artigos 141, 143 e 167 da Lei n.º 8.112/1990 c/c artigos 11 e 12 da Lei n.º 9.784/1999. Caput do Artigo 37 da Carta Magna de 1988</p>
<p>Motivo 4: Falhas na motivação da decisão administrativa.</p> <p>Fundamento: Caput do Artigo 37 da Carta Magna de 1988. Artigos 2º, parágrafo único, VII, e 50 da Lei n.º 9.784/1999</p>
<p>Motivo 5: Erros na fase de indiciamento ou no relatório final.</p> <p>Fundamento: Artigos 161 e 168 da Lei n.º 8.112/1990 c/c artigo 2º, parágrafo único, IX, da Lei n.º 9.784/1999</p>
<p>Motivo 6: Notificações (comunicações processuais) irregulares</p> <p>Fundamento: Art. 5º, LV, da Carta Magna de 1988 c/c artigos 26 e 28 da Lei n.º 9.784/1999 e artigo 162 da Lei n.º 8.112/1990</p>

Fonte: Elaboração própria

Em suma, foi possível constatar que os motivos acima decorreram de vícios formais no processo e não tiveram relação com o mérito.

Assim, ao atuar com diligência e preventivamente, a Administração Pública evita qualquer possibilidade de reversão de atos demissionários por meio de lide judicial.

5 AS CAUSAS DE NULIDADE PROCESSUAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Em geral, as nulidades ocorridas em PAD decorreram de violação das garantias constitucionais que devem regê-lo e que, quando não observados no decurso processual, podem ensejar na anulação total ou parcial quer seja do processo, quer seja do ato da sanção administrativa, cujas principais causas serão abordadas a seguir.

A falta de fundamentação ou a generalidade da conduta que culminou no ato de sanção administrativa do servidor é um fator que pode configurar a violação do princípio constitucional do devido processo legal e, por conseguinte, a nulidade do ato quanto for demonstrado que decorreu da impossibilidade do exercício adequado do contraditório e da ampla defesa no decurso do processo administrativo disciplinar.

Outra possibilidade de nulidade processual decorre da instauração de processo administrativo disciplinar cuja comissão fora composta de forma irregular, quer seja pela presença de servidor não estável na sua composição, quer seja pela existência de servidor comprovadamente imparcial, conforme disposto pela Lei nº 8.112/1990, em seu artigo 149, caput, e em seu §2º, combinado com o artigo 150 da referida Lei.

A inobservância das possibilidades de impedimento ou de suspeição de atuar em processo administrativo disciplinar de igual modo ensejam em sua nulidade pela inobservância do §2º do artigo 149 da Lei nº 8.112/1990 como também pela inobservância do disposto no artigo 18 e seguintes da Lei nº 9.784/1999.

A inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa e a configuração do cerceamento de defesa, quando ocorre de o servidor interessado no PAD não lhe ser garantido o acesso integral aos autos ou quanto não for intimado a participar dos atos considerados essenciais para a instrução processual ou quando lhe é negado produzir provas que são cruciais para sua defesa, pois a ausência de oportunizar a manifestação ou a apresentação de provas pelo servidor interessado no PAD inviabiliza a instrução do processo e materializa afronta ao disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição de 1988, de forma que qualquer impedimento à defesa causa a nulidade do respectivo processo.

Quando a penalidade administrativa recaiu sobre conduta do servidor cuja previsão em norma é inexistente, ou seja, sem previsão legal, também imputa em nulidade do ato sancionador, da mesma forma quando a instauração ou a conclusão do PAD não observou o devido prazo prescricional, sobretudo quanto o resultado do processo é desfavorável ao servidor nele interessado.

6 RECOMENDAÇÕES PARA EVITAR NULIDADES PROCESSUAIS NO DECURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Em suma, como principais recomendações para se evitar nulidades processuais no decurso do PAD, ressaltam-se a importância da clareza, precisão e fundamentação dos atos administrativos praticados, assim como a necessidade da Administração se certificar que a portaria de instauração processual não traga na designação dos membros da comissão servidores não instáveis e, que havendo fundadas evidências de imparcialidade na sua composição, que o membro seja prontamente substituindo antes de que os atos de instrução processual sejam praticados pela comissão, havendo a necessidade refazimento de atos praticados quando comprovadamente praticados por vogais imparciais ou impedidos na forma da lei.

É importante que no processo acusatório conste evidências de que a comissão oportunizou ao interessado no processo e aos seu procuradores legais, quando constituídos, que lhes foram garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, a partir da confirmação de recebimento da notificação prévia e das confirmações de ciência das notificações e intimações, procedidas de forma adequada, para produzir e/ou acompanhar os atos praticados na instrução processual até o julgamento do feito de das eventuais persecuções decorrentes.

A observância dos prazos legais é crucial para se evitar a suscitação de nulidades processuais, o excesso de prazo gera nulidade processual quando prejudica a defesa, com bem expressa a Súmula 592 do STJ, bem como a duração processual exorbitante ou sem a necessária motivação pode configurar abuso de autoridade, o que reforça a necessidade de motivação para os atos praticados no decorrer do todo o processo administrativo acusatório, sobretudo eventuais termos de indiciamento, o relatório final e correspondente ato decisório, os quais devem ser consubstanciados nas provas legais e argumentos embasados nos autos, na legalidade e na tipicidade da conduta, visto que a penalidade aplicada deve corresponder à previsão legal e à infração imputada ao servidor interessado no processo acusatório, pois sanções administrativas sem previsão legal são nulas na origem.

Por fim, dentre as recomendações dispostas na obra *Anotações sobre PAD*, TEIXEIRA (p. 745, 2023), sobre os princípios da pluralidade das instâncias e da autotutela administrativa destaca-se:

(...) acerca da aplicação do princípio em instância disciplinar é que, conforme já abordado, a Administração concomitantemente, dentro da dinâmica própria da matéria principiológica, também se move pelos princípios da hierarquia e da autotutela, por meio dos quais pode-se ter a necessidade de, a pedido ou de ofício, em função de algum ato eivado de ilegalidade cometido em qualquer ponto do processo, inclusive pela inadequação do próprio julgamento, se declarar nula esta decisão e o ato de aplicação de penalidade. Nesta hipótese, o necessário refazimento do processo, ainda dentro do prazo prescricional, pode levar à aplicação de outra pena, inclusive mais grave que a primeira. Aqui, tendo se operado a anulação da primeira pena, como se juridicamente ela jamais tivesse existido, não há que se confundir a nova e acertada punição com afronta ao princípio do *non bis in idem*. Na espécie, não se cogita de aplicação de uma segunda pena de mesma natureza (natureza disciplinar-estatutária) para um mesmo fato, mas sim de aplicação da pena correta após se ter anulado a primeira pena indevidamente aplicada, de forma que resta apenas uma sanção. A Advocacia-Geral da União (AGU) já externou idêntico entendimento, por meio do Parecer AGU nº GQ-177, em harmonia também com a jurisprudência e com a doutrina. Parecer AGU nº GQ-177, vinculante: “Ementa: O julgamento de processo disciplinar de que advém a aplicação de penalidade mais branda que a cominada em lei, efetuado pela autoridade instauradora, não obsta que aquela efetivamente competente julgue e inflija a punição adequada, sem que esse ato caracterize dupla irrogação de pena, em razão de um mesmo fato ilícito”. STF, Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº 24.308: “Ementa: Previsão legal da pena de demissão. Aplicação errônea da pena de suspensão. A hipótese não é de revisão para beneficiar (art. 174 da Lei 8.112/90) mas de ato da Administração Pública proferido contra expressa letra da lei e passível de correção ‘ex officio’. Inaplicabilidade da Súmula 19 do STF. Precedente: MS 23.146. Nenhuma mácula ocorre com relação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, se preservada toda a matéria produzida nos autos do processo administrativo onde esses princípios foram observados.” STF, Mandado de Segurança nº 23.146: “Ementa: Não obstante as sanções de suspensão e demissão tenham sido sucessivamente aplicadas ao mesmo fato, não há ‘bis in idem’, vedado pela Súmula 19, se, para aplicar a demissão, o Presidente da República anulou previamente a suspensão, por incompetência da autoridade inferior que a impusera.” STJ, Mandado de Segurança nº 11.138: “Ementa: 2. O disposto na Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘é inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira’, não se aplica a hipóteses como a dos autos. Em havendo a anulação da primeira punição, não há falar em bis in idem ou em nulidade na aplicação de outra penalidade pela prática da mesma infração.”

Portanto, é importante frisar que pequenos erros de forma podem comprometer a validade do processo administrativo disciplinar ou processo acusatório correlato, contudo, cabe a Administração tomar as medidas cabíveis tanto para preveni-los quanto para mitigá-los nas ocasiões em que poder ser sanados, refazê-los quando resultam em atos administrativos insanáveis, conforme o caso concreto, sobretudo

quando ocasionam em efetivo prejuízo ao servidor, à luz do princípio *pas de nullité sans grief*.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou evidenciar as principais causas de nulidades processuais em processos administrativos disciplinares, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, bem como destacar que tais nulidades, majoritariamente, decorrem de vícios formais, frequentemente relacionados à inobservância de garantias constitucionais e definidas por lei.

Revisitar a base normativa e doutrinária, sobretudo por Di Pietro, Teixeira, possibilitou demonstrar que a teoria das nulidades, oriunda sobretudo do Direito Processual Civil e Penal, foi apropriada pelo Direito Administrativo Sancionador, em auxílio subsidiário, com ênfase no princípio *pas de nullité sans grief*, de modo a tratar como potencial de nulidade processual qualquer ato no decurso processual que ofereça prejuízo ao polo passivo.

Cabe destacar que as Súmulas 523 e 592, ambas do STJ, reforçam a importância de se observar, respectivamente, que há distinção entre total ausência de defesa, que caracteriza nulidade absoluta, e deficiência de defesa, restrita apenas ao prejuízo comprovado ao acusado, indiciado ou sancionado em processo administrativo disciplinar, bem como o excesso de prazo processual com prejuízo comprovado, em suma, deixam claro a necessidade de se demonstrar efetivo dano à defesa para que, por fim, seja decretada a nulidade, dentro do princípio do formalismo moderado.

Os dados abertos coletados permitiram constatar que o percentual de reintegração de ex-agentes públicos demitidos no âmbito do Poder Executivo Federal entre 2019-2024 foi de 4,4%, o qual pode ser considerado significativo, sobretudo quanto aos possíveis impactos que tais reintegrações institucionalmente causam. Falhas na motivação de atos, erros ocorridos na fase de indiciamento ou na elaboração do relatório final, vícios nas comunicações processuais com notificações e, intimações e citações destacam que as causas de nulidade são provenientes da condução do processo administrativo disciplinar pela condução das comissões processantes, o que ressalta a importância de capacitação dos membros e adequada supervisão pelas autoridades correccionais competentes, com prevenção e diligência.

O princípio da autotutela administrativa em muito contribui para que os vícios sanáveis sejam tratados em âmbito administrativo, para que, não venham a sobrecarregar o Poder Judiciário para tratar de questões que podem ser tratadas administrativamente, assim como para mitigar riscos no decurso do processo administrativo disciplinar que venham a motivar a reintegração de ex-agentes públicos por intermédio de decisão judicial e propiciar que o PAD seja efetivo quanto ao cumprimento das garantias constitucionais, legais e na aplicação do Direito Administrativo Sancionador, o que repercute na melhoria da gestão pública e na percepção de integridade pública pela sociedade.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Fernando. Teoria das nulidades processuais. Consultor Jurídico, 13 abr. 2022. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-abr-13/fernando-albuquerque-teoria-nulidades-processuais//?print=>. Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário Oficial da União: seção 1, Rio de Janeiro, RJ, 13 out. 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 13 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 dez. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm. Acesso em: 13 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 fev. 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm. Acesso em: 13 ago. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.215, de 29 de novembro de 2017. Dispõe sobre a publicação do Diário Oficial da União. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 nov. 2017. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9215-29-novembro-2017-785835-norma-actualizada-pe.pdf>. Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. Decreto nº 11.123, de 7 de julho de 2022. Delega competência para a prática de atos administrativo-disciplinares. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 jul. 2022. Disponível em: <https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.123-de-7-de-julho-de-2022-413714619>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Portaria GM/MDIC nº 187, de 2023. Dispõe sobre a delegação e subdelegação de competência para a prática de atos administrativo-disciplinares no âmbito das autarquias vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mdic-n-187-de-23-de-junho-de-2023-491973528>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 523. A ausência de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Brasília, DF, 2015. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Sumulas/STJ/Sumula-523.aspx>. Acesso em: 23 out. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 592. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Sumulas/STJ/Sumula-592.aspx>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 665. A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Sumulas/STJ/Sumula-665.aspx>. Acesso em: 13 ago. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema 1150 da Repercussão Geral). Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6063831&numeroProcesso=1302501&classeProcesso=RE&numeroTema=1150>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação Cível. Decisão proferida pelo TRF-1. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.trf1.jus.br/trf1/noticias/servidor-publico-que-acumula-aposentadorias-tem-teto-aplicado-individualmente-a-cada-um-dos-cargos>. Acesso em: 26 nov. 2025.

BRASIL. Diário Oficial da União. Disponível em: <https://www.in.gov.br/servicos/diario-oficial-da-uniao>. Acesso em: 23 mar. 2026.

Controladoria-Geral da União. Painel Correição em Dados da CGU, 2026. Disponível em: <https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/corregedorias>. Acesso em: 23 mar. 2026.

Controladoria-Geral da União. Manual de Processo Administrativo Disciplinar, 2022. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/68219/10/Manual_PAD%20_2022%20%281%29.pdf. Acesso em: 13 ago. 2025.

Controladoria-Geral da União. Manual de Processo Administrativo Disciplinar, 2025. Disponível em: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/95925/1/Manual_PAD_2025.pdf. Acesso em: 24 nov. 2025.

DEZAN, Sandro Lucio; CARMONA, Paulo. Procedure Code: a contribution to the administrative procedural theory. 2016. Disponível em: <https://www.bing.com/ck/a?!&p=663ee262fde81eab968a2a43841498e5d86cb24753225cfe0856a61256069d70JmltdHM9MTc2NDIwMTYwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3fae29dc-7ddb-6ddd-0bd3-3ba07c4d6cb6&psq=Procedure+Code%3a+a+contribution+to+the+administrative+procedural+theory+pdf&u=a1aHR0cHM6Ly9yZXZpc3RhYWVjLmNvbS9pbmRleC5waHAvcmlvY2xIL2Rvd25sb2FkLzgwNC82NTg&ntb=F>. Acesso em: 23 out. 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, Editora Forense, 31ª edição. Rio de Janeiro, 2018.

TEIXEIRA, Marcos Salles. Anotações sobre Processo Administrativo Disciplinar. Rio de Janeiro, 9 jan. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/atividade-disciplinar/arquivos/annotacoes-sobre-pad-marcos-salles-janeiro-2023.pdf>. Acesso em: 23 out. 2025.